

Regolamentazione della trasformazione in azienda di prodotti animali per aggiungere valore e stimolare le economie locali

www.af4eu.eu

Pecora della razza Churra Galega Bragançana

I pastori delle pecore Churra Galega Bragançana e delle capre Preta de Montesinho nelle montagnedel nord-est del Portogallo stanno affrontando sfide crescenti a causa della volatilità del mercato e dello spopolamento rurale. Queste razze autoctone, riconosciute per la loro robustezza e la qualità dei loro prodotti - carne, latte, lana e pelle - offrono un grande potenziale per la trasformazione di prodotti con valore aggiunto, ma i quadri normativi nazionali sono spesso restrittivi, limitando la redditività economica degli allevamenti. L'articolo 1, capo 1, punto 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 consente agli Stati membri di stabilire norme nazionali per la vendita diretta di piccoliquantitativi di prodotti primari al consumatore finale o al commercio locale. L'adeguamento di queste disposizioni al contesto dei piccoli ruminanti può facilitare la trasformazione in azienda e le vendite locali, garantendo la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori. Le raccomandazioni includono la semplificazione delle licenze per le piccole unità familiari, il sostegno alle unità mobili di macellazione e lavorazione e la formazione sulle tecniche di produzione artigianale come la produzione di formaggio, la finitura della lana e la concia delle pelli. La lavorazione della carne di capra e di agnello, così come di formaggio e lana di alta qualità, può aumentare i margini di profitto fino al 60%, preservando al contempo la biodiversità e il patrimonioculturale. L'attuazione di queste misure può rivitalizzare le economie rurali svantaggiate, promuovere pratiche agricole sostenibili e consentire agli agricoltori di conservare il valore a livellolocale. Stimola inoltre l'occupazione familiare, consolidando le famiglie e rafforzando la resilienza sociale. La valorizzazione del lavoro familiare garantisce la trasmissione delle conoscenze e rafforzai legami con la comunità, essenziali per la sostenibilità rurale. Questo modello normativo è un esempio di come sostenere le piccole comunità agricole nel rispetto degli standard di sicurezza e igiene alimentare.

**José Castro(1), Isa Pais-Aleixo(2),
Eduardo Pousa(1), Marina Castro(2)**

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.